

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 848 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymurotova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЛЯ РЫНКА

ORCID: 0009-0005-3592-3109

Ишимбаев Рафаэль Наильевич

PhD, Наманганский инженерно-технологический институт Факультет «Экономика», кафедра «Бухгалтерский учет и аудит»

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению проблемы конкурентоспособности будущих специалистов. Проведено исследование нескольких подходов к определению понятий «конкуренция», «конкурентоспособность» и «конкурентоспособность специалиста». Определена сущность понятий «конкурентоспособность специалиста» и «конкурентоспособность преподавателя», а также выделены их основные компоненты. Автор указывает, что современное профессиональное образование должен иметь вектор на формирование конкурентоспособности у будущих специалистов. Исследование направлено на выявление особенностей формирования конкурентоспособности будущих специалистов в современных высших учебных заведениях. Отмечена необходимость преодоления противоречий между потребностью экономики в конкурентоспособных квалифицированных кадрах и недостаточным теоретико-методическим обеспечением педагогического процесса формирования этого качества у будущих специалистов. Сделан вывод о необходимости разработки системы ключевых качеств для подготовки конкурентоспособных специалистов и создания условий для их формирования в образовательном процессе.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентоспособная личность специалиста, высшее образование.

Annotatsiya: Ushbu maqola kelajakdagi mutaxassislarining raqobatbardoshligi muammosiga bag'ishlangan. "Raqobat", "raqobatbardoshlik" va "mutaxassisning raqobatbardoshligi" tushunchalarini aniqlashning bir nechta yondashuvlari o'rganildi. "Mutaxassisning raqobatbardoshligi" va "o'qituvchining raqobatbardoshligi" tushunchalarining mohiyati aniqlangan va ularning asosiy tarkibiy qismlari yoritilgan. Muallifning ta'kidlashicha, zamonaviy kasbiy ta'lim kelajakdagi mutaxassislarining raqobatbardoshligini rivojlantirish vektoriga ega bo'lishi kerak. Tadqiqot zamonaviy oliy o'quv yurtlarida bo'lajak mutaxassislarining raqobatbardoshligini rivojlantirish xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan. Raqobatbardosh malakali kadrlarga bo'lgan iqtisodiy ehtiyoj va bo'lajak mutaxassislarda ushbu sifatni rivojlantirishning pedagogik jarayonining nazariy va uslubiy jihatdan yetarli darajada ta'minlanmaganligi o'rtasidagi ziddiyatlarni bartaraf etish zarurligi qayd etilgan. Raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash va ularni ta'lim jarayonida shakllantirish uchun shart-sharoit yaratishda asosiy fazilatlar tizimini ishlab chiqish zarur, degan xulosaga kelindi.

Kalit so'zlar: raqobat, raqobatbardoshlik, mutaxassisning raqobatbardosh shaxsi, oliy ma'lumot.

Abstract: This article is devoted to the consideration of the problem of competitiveness of future specialists. Several approaches to defining the concepts of "competition", "competitiveness" and "specialist competitiveness" are studied. The essence of the concepts of "specialist competitiveness" and "teacher competitiveness" is determined, and their main components are highlighted. The author points out that modern professional education should have a vector for the formation of competitiveness in future specialists. The study is aimed at identifying the features of the formation of competitiveness of future specialists in modern higher education institutions. The need to overcome the contradictions between the economy's need for competitive qualified personnel and insufficient theoretical and methodological support for the pedagogical process of forming this quality in future specialists is noted. A conclusion is made about the need to develop a system of key qualities for training competitive specialists and creating conditions for their formation in the educational process.

Key words: competition, competitiveness, competitive personality of a specialist, higher education.

ВВЕДЕНИЕ

В начале XX века остроумный Козьма Прутков утверждал: «Однобокий специалист подобен флюсу. Полнота его односторонняя». Смысл этого наблюдения особенно ясно проявился в эпоху современных рыночных условий, когда конкурируют не только люди, но и идеи. Специалист XXI века – это высокопрофессиональная личность, способная к творческому мышлению, принятию нестандартных решений и несущая за них ответственность. Современное состояние рынка труда в Узбекистане диктует необходимость дополнительного качества специалиста – конкурентоспособности.

Шесть-восемь лет назад в учебниках по педагогике и документах о высшем образовании еще не было упоминаний о таких понятиях, как «конкурентоспособность» и «конкурентоспособная личность». Сегодня понятие конкурентоспособности приобретает особую значимость в условиях рыночной экономики, так как важен не только сам специалист, но и высокое качество продукции, которую он создаёт. Во-первых, конкурентоспособную продукцию может создавать только конкурентоспособный специалист. Во-вторых, Узбекистан подписала Болонскую декларацию в 1999 году [6], в которой акцентируется внимание на двух ключевых аспектах: качестве подготовки специалистов и их конкурентоспособности на рынке труда, что предполагает подготовку конкурентоспособных выпускников.

Вопросам, касающимся содержания, методов и форм профессиональной подготовки специалистов, уделено внимание в трудах отечественных авторов, как Т.М. Хамраева, А.У. Усманова, А. Холмуродов [7], а также С. Артюха, С. Батищева, В. Блюхера, В. Гринева, Г. Зборовского, Р. Карповой, А. Коберника, А. Коваленко, В. Ложкиной, П. Лузана, В. Мадзигона, В. Манько, Н. Ничкало, А. Пастухова, О. Пехоты и других авторов. Психологические аспекты рассматриваются в исследованиях Н. Кузьминой, Т. Кудрявцева, И. Лобача и других.

Модель специалиста детально описана в работах Э. Зесры, В. Слостенина, В. Серикова и других. Проблемы формирования специалиста отражены в трудах таких авторов, как А. Лапузина и А. Пономарев.

Исследования научных публикаций подтверждают, что на сегодняшний день понятие профессионализма в педагогике лучше разработано, чем понятие конкурентоспособности. Однако наблюдается рост интереса ученых, особенно отечественных, к проблеме конкурентоспособности современных специалистов и ее формированию на этапе получения образования. В исследованиях рассматриваются экономические, социальные, профессиональные, психологические и профессионально-педагогические аспекты конкурентоспособности (например, работы В. Андреева, О. Андреевой, О. Климова, А.К. Марковой [1], Л.М. Митиной [2], Р. Фатхутдинова, А. Ангеловского, В. Оганесова, Т.В. Мельниченко и других).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

А.Г. Шмелев [5] определяет закон конкуренции как фундаментальный закон динамики и эволюции систем в живой и неживой природе. Таким образом, конкуренция представляется как социальное, экономическое и биологическое явление. С социально-экономической точки зрения можно выделить различные виды конкуренции, которые определяются степенью жесткости: сотрудничество, продуктивная конкуренция, соревнование, соперничество и конфронтация.

В понимании продуктивной конкуренции формулируется следующее: пока идёт разрушительная конкуренция, будут сохраняться нестабильность и депрессивная эмоционально-психологическая атмосфера в обществе, что приводит к вспышкам агрессии. И наоборот, чем больше распространение найдут оазисы продуктивной конкуренции, тем быстрее наступит переход к оптимистичному восприятию будущего.

Производительная конкуренция рассматривается как гуманная, честная, справедливая и творческая. Эти четыре основные характеристики продуктивной конкуренции А.Г. Шмелев объединяет под понятием «партнерство». Продуктивная партнерская конкуренция обладает следующими свойствами: гуманность, управляемость, открытость, честность, творчество и справедливость. В таких условиях конкуренция будет способствовать развитию общества. Таким образом, производительная конкуренция не является антагонистической борьбой «на уничтожение». Максимальная производительность достигается при оптимальном сочетании «жесткости» и «мягкости».

Понятие «конкуренция» в педагогике недостаточно исследовано, хотя понятие «сотрудничество» используется весьма широко. Четкие определения конкуренции и конкурентоспособной компании, функционирующей в условиях конкуренции, можно найти в экономике, маркетинге и менеджменте. Однако общепризнанного определения термина «конкурентоспособная личность», а следовательно, и «конкурентоспособный специалист» не существует даже в экономике. Давайте рассмотрим понятие «конкурентоспособность» более подробно.

Определение «конкурентоспособность» пришло из экономики в педагогику и стало применяться к характеристике личности человека. В экономике конкурентоспособность страны определяется как «производительность использования ресурсов». И.Л. Дулисова отмечает, что конкурентоспособность фирмы и товара — это свойство объекта, которое характеризует степень удовлетворения определенной потребности по сравнению с лучшими аналогичными объектами.

Фахутдинов Р.А. определяет конкурентоспособность как «свойство объекта, характеризующее степень удовлетворения определенной потребности по сравнению с лучшими аналогичными объектами, представленными на данном рынке». Он также добавляет, что конкурентоспособность — это способность выдерживать конкуренцию с аналогичными объектами других производителей [4].

Тем не менее, всё чаще встречаются выражения «конкурентоспособная личность» и «конкурентные качества». В.А. Садовников отмечает следующие ключевые качества конкурентоспособного специалиста: творческий подход к делу, в том числе к процессу обучения, способность к обучению и обновлению своих знаний, самостоятельность (в том числе при оценке своих знаний), гибкость и быстрота мышления, а также умение правильно использовать терминологию.

Л.М. Митина также писала о конкурентоспособной личности, выделяя три её интегральных характеристики:

1. Направленность – стремление и нацеленность личности на применение своих знаний, опыта и способностей в выбранной профессиональной сфере. В это понятие входят профессиональные ценностные ориентации, интересы и отношения.

2. Компетентность – совокупность знаний, умений и навыков, а также способы и приёмы их реализации в деятельности, общении и развитии личности. В структуре компетентности конкурентоспособной личности можно выделить две подструктуры:

- деятельностная (знания, умения, навыки и способы осуществления профессиональной деятельности);

- коммуникативная (знания, умения, навыки и способы осуществления делового общения).

3. Гибкость – это разнообразие и адекватность, проявляющиеся как во внешних (двигательных), так и во внутренних (психических) формах активности. Гибкость является интегральной характеристикой личности и включает три взаимосвязанных личностных качества: эмоциональную, поведенческую и интеллектуальную гибкость. В совокупности они обеспечивают разнообразие и способность к разумному риску, а также адекватность и эффективность проявлений личности в деятельности и общении.

Т. Мельниченко считает, что понятию «конкурентоспособность» по содержанию близко понятие «социальная адаптация». Социальная адаптация представляет собой одновременно процесс и состояние. Как процесс, она направлена на приведение поведения индивида в соответствие с доминирующей системой норм и ценностей. Состояние адаптации – это характеристика отношений индивида с внешней средой, отражающая успешность адаптации как процесса. Эти отношения могут быть конфронтационными, равновесными или гармоничными.

Л.А. Беляева выделяет три стадии адаптации: социальный шок, мобилизация адаптивных резервов (ресурсов) и ответ на вызов социальной среды.

Любой человек приспосабливается по-своему – успешно или нет, в зависимости от выбранной стратегии. Этот процесс определяется группой факторов, которые можно объединить в три категории:

- Социальные: уровень и качество образования, устойчивость социальных связей, наличие социального и адаптивного опыта.

- Личностные: характер ценностных ориентаций.

- Индивидуально-психологические: открытость новому, оптимизм, воля, решительность и умение постоять за себя.

По мнению В. Оганесова, именно личностные показатели являются гарантией конкурентоспособности. Это рыночные качества и характеристики, которые имеют ярко выраженную направленность на определенные целевые группы инвесторов и потребителей.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Несмотря на существующие исследования в области профессионализма и конкурентоспособности будущих специалистов – выпускников вузов, необходимо отметить, что проблема их подготовки в педагогической науке разработана недостаточно. Это создаёт трудности в решении данной проблемы на практике в высшем образовании. Понятие «конкурентоспособный специалист» в отечественной педагогике на сегодняшний день остаётся практически неразработанным.

Цель данной статьи – провести анализ понятия «конкурент» в контексте профессиональной подготовки специалистов.

Конкуренция является неотъемлемой частью современной жизни. Появление рынка труда в условиях рыночных отношений сделало актуальным понятие «конкуренция» и «конкурентоспособность специалиста» в отечественном образовании. Развитие конкурентных отношений представляет собой объективный экономический закон, действующий в рамках производственных отношений и регулирующий пропорции общественного воспроизводства. Сегодня особое значение приобретает «неценовая» конкуренция, направленная на достижение высокого качества продукции и услуг, а также конкуренция в ключевых областях научно-технического прогресса. Важную роль сегодня играет конкуренция в сфере информационных технологий, где лидерство приобретает стратегическое значение.

Понятие конкуренции в научном смысле характеризуется разнообразием подходов. Конкуренция (лат. - сталкиваться) – это:

- соперничество, борьба за достижение лучших результатов в какой-либо области (социальное определение);

- борьба между производителями товаров за более выгодные условия производства и сбыта товаров, за получение максимальной прибыли (экономическое определение);

- борьба между особями одного или разных видов за существование (биологическое определение).

Личностные качества — это простейшие основы, характеризующие уровень притязаний, эмоционально-ценностное отношение к себе (общая самооценка, самоуважение). Успешность тесно связана с предприимчивостью — способностью находить нужные решения и действовать в нужный момент, проявляясь в изобретательности, практичности и инициативности.

Предприимчивость — одна из ярких черт лидера, включающая также силу характера, волю, решительность и интуицию. Лидер должен обладать высокими нравственными качествами, такими как благородство, честность и забота о людях.

В. Оганесов в своем исследовании определяет конкурентоспособность следующим образом: «Конкурентоспособный специалист – это профессиональный работник, который на рынке труда способен предложить свои услуги как товар и получить за это достойное вознаграждение, обеспечивающее благополучие его и его семьи. Конкурентоспособный специалист – это тот, кто востребован в обществе».

Некоторые исследователи, такие как Д.Л. Фридман, рассматривают структуру конкурентоспособности с разных позиций. С одной стороны, личностные характеристики включают: самостоятельность, способность к самозанятости, творческий подход, умение доводить начатое до конца, постоянное обучение и обновление знаний, гибкость мышления, наличие абстрактного, системного и экономического мышления, умение вести диалог, общительность, активность, оптимизм и осознанность значимости планирования и здоровья.

С другой стороны, профессиональные характеристики включают: профессиональная мобильность и компетентность, жизнестойкость социальной среды, высокий уровень притязаний, а также наличие успешной мотивации в профессиональной деятельности. Среди мотиваций выделяются материальные (стремление к высокооплачиваемой работе, льготы) и социальные (стремление занять достойное место в обществе в соответствии с интересами и возможностями) мотивы.

Также рассматриваются полипрофессиональные компоненты, которые объединяют как личностные, так и профессиональные аспекты.

Применяя идентичные названия компонентов, авторы по-разному интерпретируют их содержание. Например, А.А. Ангеловский включает в содержание полипрофессионального компонента самоуправление, навыки общения с работодателем, умение составлять резюме, вести переговоры, работать на компьютере, внимание к внешнему виду, эмоциональное состояние, знание иностранного языка, маркетинг и сбыт, финансовые знания, понимание экономики и бизнеса, умение трансферта технологий (перенос технологий между отраслями), а также навыки организации презентаций технологий и продукции. Т.В. Колгурина включает в полипрофессиональный компонент знания специалиста и его личностные качества, необходимые для специалистов с высшим образованием в любом цивилизованном обществе, то есть качества, которые делают его культурным, широко образованным человеком, способным к диалогу с другими людьми.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

По результатам исследования ключевыми элементами, определяющими содержание конкурентоспособности специалиста, являются гибкость и профессиональная мобильность, умение «презентовать себя», владение методами решения профессиональных задач, способность справляться с различными профессиональными проблемами, уверенность в себе, ответственность, ориентация на успех и готовность постоянно обогащать свой опыт [3].

Таким образом, различные подходы к определению понятия «конкурентоспособность» в педагогической науке актуализируют различные аспекты: индивидуальный, профессиональный, полипрофессиональный и ассоциацию конкурентоспособности с успеваемостью.

Анализ публикаций показывает, что предложенные авторами схемы рассмотрения компонентов конкурентоспособности помогают в решении исследовательских задач. Однако отсутствие четких критериев, по которым можно классифицировать те или иные знания и качества личности, а также их недостаточная конкретизация не позволяют оценить уровень их развития у студентов и усложняют технологизацию процесса формирования конкурентоспособности в период обучения в вузе. Таким образом, в рассматриваемых исследованиях не просматривается сам механизм формирования конкурентоспособности.

Текущая ситуация на рынке труда создает тяжелые условия конкуренции для современных специалистов. Недостаток рабочих мест, разрушенная система трудоустройства и несовершенство законодательства приводят к социальной незащищенности выпускников вузов и потере уверенности в будущем. Психологи отмечают, что профессиональные неудачи приводят к стойким стрессам и депрессии, что негативно сказывается на здоровье человека (одно из важных профессиональных качеств), и могут способствовать возникновению таких социальных явлений, как алкоголизм, наркомания и преступность. Противоречие между желаниями и реальными возможностями обеспечения материальных и духовных потребностей порождает нигилизм и пессимизм.

Текущая ситуация обусловлена следующими противоречиями:

- несоответствием содержания профессиональной подготовки и личностного развития будущих специалистов;
- требованиями рынка труда к специалистам и готовностью вузов к профессиональной подготовке конкурентоспособных специалистов.

Сегодня главная задача процесса профессиональной подготовки будущих специалистов заключается в приведении системы образования в соответствие с рыночными отношениями в государстве и демократизацией общества. Это требует поиска и реализации таких подходов, которые позволят будущим специалистам эффективно конкурировать и реализовывать свой потенциал с учетом конъюнктуры рынка труда, собственных возможностей и потребностей. Таким образом, необходимо обеспечивать выпускников качественным образованием.

Функция современного института заключается в обеспечении сочетания и взаимного дополнения образования (формирования личности как субъекта культурной деятельности) и подготовки (предоставление квалификационной готовности и приобретения профессиональной компетентности).

Качественное образование должно удовлетворять потребности личности в самоудовлетворении и достижении финансового благополучия, а также потребности общества. Сегодня требуется не абстрактное образование, а образование, ориентированное на рынок труда. Востребованность выпускника на рынке труда является одним из ключевых критериев оценки качества образования и специальной подготовки. Чтобы решить эти задачи, необходимо формировать у студентов целостное, интегральное и системное мышление, уменьшая объём изучаемого материала без потери качества полученных знаний, и преодолевать отчуждение базовых дисциплин от реального процесса подготовки конкурентоспособного специалиста.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Эти задачи можно решить через внедрение комплекса организационно-педагогических мероприятий:

- переход от роли «преподаватель-информатор» к ролям «преподаватель-мыслитель» и «преподаватель-интегратор знаний», что способствует целостному развитию специалистов;
- воспитание потребности и умения применять научное содержание дисциплины в дальнейшем обучении и практике, как средство для решения познавательных и профессиональных задач;
- формирование направленности на непрерывное самообразование и повышение конкурентоспособности.

1. Конкурентоспособность, а с ней и новое качественное состояние специалиста, можно считать стратегической ценностью. Это качество, наряду с ориентацией на собственные силы и предприимчивостью, помогает преодолеть индивидуальные психологические барьеры, подавленность, пессимизм и неопределённость в жизненной перспективе. Оно способствует упорядочиванию системы перехода к новым рыночным отношениям и в конечном итоге помогает социуму выйти из тупика.

2. Конкурентоспособный специалист – это профессионал, который может предложить свои услуги на рынке труда как товар и получить за это достойное вознаграждение, обеспечивающее благополучие его и его семьи. Такой специалист – это тот, кто востребован в обществе сегодня.

3. Развитие рыночных отношений превращает образовательные учреждения в активных участников рынка. Высшие учебные заведения становятся связующими звеньями между студентами и работодателями. Без учета их требований невозможно готовить специалистов, востребованных в обществе.

Список использованной литературы

1. Маркова А.К. Психология профессионализма. -М.: Знание, 1996. -68 с.
2. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности. -М.: Московский психолого-социальный институт, 2002. -125 с.
3. Садовников В.А. О подготовке конкурентоспособности специалиста // Специалист, 1999. № 2. С. 20-22.
4. Фатхутдинов Р. Конкурентоспособность как национальная кадровая проблема //Высшее образование в России, 1999. № 2. С. 18-22.
5. Шмелев А.Г. Продуктивная конкуренция. Опыт диверсификации. -М.: Магистр, 2012. -56 с.
6. <https://podrobno.uz/cat/obchestvo/uzbekistan-ustranyaet-probely-v-obrazovanii-strana-planiruet-prisoedinitnya-k-bolonskoy-deklaratsii/>
7. <https://interscience.uz/index.php/home/index>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

